

GÜNEŞ BENZERİ ÇİFT YILDIZLARIN FOTOMETRİK ÇÖZÜMÜ

Mehmet TANRIVER

*Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
mtanriver@erciyes.edu.tr*

Özet: G2V tayf türünde olan yıldızların fotometrik çözümü üzerinde durulmuştur. The All Sky Automated Survey kataloğunda yer alan Güneş benzeri bir yıldızın V bandındaki fotometrik çözümü yapılmıştır. Çözüm sonucunda Güneş değerlerine çok yakın mutlak parametreler elde edilmiştir. Lekeli çözüm gerçekleştirilerek ışık eğrisi ile en iyi uyum sağlanmıştır.

1. Giriş

Öncelikle The All Sky Automated Survey kataloğunda (ASAS) Güneş benzeri yıldızlar seçilmiştir. Bunlar arasından 211049-3657.9 ID numaralı yıldız öncelikle ele alınmıştır. Bu yıldızın ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Yıldızın ait bilgiler (The All Sky Automated Survey kataloğu).

ID	RA (2000)	DEC (2000)	Period [days]	To 2450000+	V [mag]	V Amp [mag]	Class	
211049-3657.9	21:10:49	36:57:54	0,792299	1875,885	11,31	0,41	ESD	
J	H	K	V-J	V-H	V-K	J-H	H-K	J-K
10,26	10	9,89	1,05	1,31	1,42	0,26	0,11	0,37

211049-3657.9 ID numaralı yıldızın literatür taraması yapıldığında SIMBAD veri tabanında yer almadığı görülmüştür ve herhangi bir literatür çalışması yoktur. Katalog’daki verilere göre yıldız kısa dönemli ESD (Eclipsing Semi-Detached) türünde tutulma gösteren bir değişendir. Güneş benzeri yıldızlar The All Sky Automated Survey kataloğundan seçilirken şunlara dikkat edilmiştir. Öncelikle Güneş’e ait U, B, V, R, I, J, H ve K bantlarındaki parlaklıklarına ihtiyaç vardır. Güneş’in bu bantlardaki parlaklıklarına ait renk ölçekleri literatürden bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 2. Güneş’in renk ölçekleri.

Teff	U-B	B-V	V-R	R-I	I-J	J-K	V-I	V-J	I-K	V-K
5798-5948	0,06	0,60	0,51	0,32	0,22	0,36	0,83	1,05	0,58	1,41

The All Sky Automated Survey kataloğunda herhangi bir ID numarasına sahip yıldız için JHK parlaklıkları yanında V-J, V-H, V-K, J-H, H-K ve J-K renk ölçekleri de verilmektedir. Güneş’e ait renk ölçekleri ile arasında da V-J, V-K ve J-K renk ölçekleri yer almaktadır. Öncelikle Güneş’e ait V-J, V-K ve J-K renk ölçekleri değerlerine yakın yıldızlar The All Sky Automated Survey kataloğunda tarama yapılarak seçilmiştir. Görüldüğü üzere yıldızımıza ait V-J, V-K ve J-K renk ölçekleri değerleri ile Güneş’e ait V-J, V-K ve J-K renk ölçekleri değerleri uyum içerisindedir (Tablo 3.)

Tablo 3. Güneş ve seçilen yıldızın renk ölçekleri karşılaştırması.

	V-J	V-K	J-K
Güneş	1,05	1,41	0,36
211049-3657.9	1,05	1,42	0,37

2. Gözlemler ve Fotometrik Çözüm

The All Sky Automated Survey kataloğunda 211049-3657.9 ID numaralı yıldızın V bandındaki ışık eğrisi alınmıştır. Bu banttaki gözlemsel veriler HJD'ye karşılık parlaklık değerleri verileri katalogdan alınmıştır. İndirgenmiş ışık eğrisi (HJD'ye göre) Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Yıldızın HJD'ye göre ışık eğrisi (V).

Yıldızın To ve P değerleri kullanılarak evre değeri hesaplanmıştır. Evreye göre oluşturulan ışık eğrisi Şekil 2'de verilmiştir.

Şekil 2. Yıldızın evreye göre ışık eğrisi (V).

Daha sonra her 3 noktada bir evre ve parlaklık ortalamaları alınmıştır. Ortalamalara göre oluşturulan ışık eğrisi Şekil 3'te verilmiştir.

Şekil 3. Yıldızın ortalama evre-parlaklık ışık eğrisi (V).

Bu ışık eğrisine ait evre ve V parlaklık değerleri fotometrik çözüm yöntemlerinden biri olan Wilson-Devinney tabanlı PHOEBE arayüzü kullanılarak yıldızımızın fotometrik çözümü gerçekleştirilmiştir.

Fotometrik çözüm yapılırken sıcak bileşen Güneş benzeri yıldız olarak alınmıştır. Çözüm esnasında öncelikle sıcak bileşenin Güneş ile uyumlu olan fiziksel parametreleri sabit tutulmuş, yani baş yıldızın sıcaklığı, kütlesi ve yarıçapı Güneş'in etkin sıcaklığı, kütlesi ve yarıçapına eşit olan 5.800K, $1M_{\odot}$ ve $1R_{\odot}$ değerlerinde sabitlenmiştir. Diğer bileşenin kütlesi ise, baş yıldız ile birlikte oluşturacakları çift yıldız sisteminde genel çekim kanuna uygun olarak dolanma periyodunu (0,792299 gün) verecek şekilde seçilmiştir. Yoldaş yıldızın kütlesi $0,37M_{\odot}$ olarak alınmıştır. Dolayısıyla kütle oranında 0,37'dir. Çözüm sırasında birinci bileşene ait yüzey potansiyeli sabit tutulmuştur. İkinci bileşenin yüzey potansiyeli olarak, yarı ayırık bir çift sistem için uygun olan potansiyel değer alınmıştır. Birinci ve ikinci bileşene ait yüzey yansıma değerleri 0,5 , çekim kararması değerleri ise her iki bileşen için 0,32 olarak alınmıştır. Kenar kararma sabitleri için van Hamme (1993) tabloları kullanılmıştır.

Çözüm sırasında yörünge eğim açısı, ikinci bileşenin sıcaklığı, birinci ve ikinci bileşenin yüzey potansiyeli serbest bırakılmıştır. Öncelikle Güneş parametrelerinden uzaklaşmamak kaydı ile serbest parametreler değiştirilmiş ve en iyi uyum sağlanana kadar işlem tekrarlanmıştır. Daha sonra teorik ve gözlemsel ışık eğrileri arasında bazı bölgelerde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Bu uyumsuzluğu oluşturan olgunun yıldız lekeleri olduğu düşünülerek, ikinci bileşen yıldız lekeleri yerleştirilmiştir. Böylelikle gözlemsel ışık eğrimiz ile teorik ışık eğrimiz arasında uyum sağlanmıştır. Fotometrik çözüm sonucunda elde edilen parametreler Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Çözüm parametreleri.

HJD (To)	2451875.885000		
Periyot (gün) (P)	0,7922984015		
Evre kayması (Phase shift)	-0,00453		
Yarı büyük eksen (SMA)	4,01R _☉		
Kütle oranı (q)	0,37259		
Yörünge eğim açısı (i)	73,85		
Yörünge dış merkezliliği (e)	0,0		
Birinci yıldızın etkin sıcaklığı (T1)	5850K		
İkinci yıldızın etkin sıcaklığı (T2)	5150		
Birinci yıldızın yüzey potansiyeli (Ω1)	4,40793		
İkinci yıldızın yüzey potansiyeli (Ω2)	2,62166		
Birinci yıldızın albedosu (A1)	0,5		
İkinci yıldızın albedosu (A2)	0,5		
Birinci yıldızın çekim kararması (G1)	0,32		
İkinci yıldızın çekim kararması (G2)	0,32		
Üçüncü cisim ışığı (L3)	0,0		
Birinci yıldızın kenar kararma sabitleri (X1, Y1)	0,64743	0,21160	
İkinci yıldızın kenar kararma sabitleri (X2, Y2)	0,64380	0,17196	
İkinci yıldız üzerinde yer alan leke bilgileri			
	Enlem	Boylam	Yarıçap
Leke1	20	200	20
Leke2	130	280	20
Leke3	135	170	30
Leke4	130	190	20
			Sıcaklık Faktörü
			0,7
			0,7
			0,7
			0,7

Bu parametreler ışığında sistemin mutlak parametreleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Mutlak parametreler.

Ω(L1)	2,621662	Mbol2	4,730599
Ω(L2)	2,393037	Mbol1	4,906519
M1	1,007410M _☉	Log(g)1	4,440206
M2	0,375355M _☉	Log(g)2	3,860415
R1	1,000978R _☉	L1	1,047959
R2	1,191071R _☉	L2	0,634921

Bu çözüm parametreleri ışığında teorik ve gözlemsel ışık eğrilerini bir arada veren şekil aşağıda verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Yıldızın teorik ve gözlemsel ışık eğrisi (V).

İkinci yıldıza ilişkin lekeler 0 ; 0,24 ; 0,5 ve 0,75 evrelerinde 3 boyutlu sistem üzerinde aşağıda Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 5. 0; 0,24; 0,5 ile 0,75 evrelerindeki lekeli yıldız konfigürasyonu.

Sisteme ilişkin Roche lobları aşağıda Şekil 6'da verilmiştir.

Şekil 6. Sisteme ilişkin Roche yüzeyleri.

Sistemi oluşturan bileşen yıldızların HR diagramındaki yerleri Şekil 7’de verilmektedir.

Şekil 7. Sistem bileşen yıldızlarının HR Diagramı'ndaki konumları.

3. Sonuç

The All Sky Automated Survey kataloğunda 211049-3657.9 ID'ye sahip değişen yıldız, tutulma gösteren yarı degen bir yıldız sistemidir. İkinci bileşen yıldız çözüm sonucunda evrimleşmiş, roche lobunu doldurmuş, anakoldan ayrılmış ve üzerinde dört farklı yerde leke olan bir yıldız olarak karşımıza çıkmaktadır. HR Diagramı'ndaki yerleri ise yukarıdaki şekilde gösterilmektedir. Birinci yıldız çözüm sonucunda tipik Güneş benzeri yıldız olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutlak çözüm parametrelerine baktığımızda birinci yıldız ait parametreler Güneş değerleri ile oldukça uyum içerisindedir. Bu yıldızla ilişkin daha hassas çözüm yapılabilmesi için tayfsal ve optik gözlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Kaynaklar

- Wilson, R.E., Dewinney, E.J., 1971, Realization of Accurate Close-Binary Light Curves: Application to MR Cygni, ApJ, 166, 605
- van Hamme, W., 1993, New limb-darkening coefficients for modeling binary star light curves, AJ, 106, 2096.
- Pojmanski, G., 1997, The All Sky Automated Survey, Acta Astronomica, 47, 467
- Paczynski, B., Szczygiel, D., Pilecki, B., Pojmanski, G. 2006, Eclipsing binaries in the All Sky Automated Survey catalogue MNRAS, 368, 1311
- <http://astro.unl.edu/naap/ebs/animations/ebs.html>